

O problemă simplă

Matei Vesel

Iulie 2025

1 Introducere

În cele ce urmează vom aborda o problemă simplă, de olimpiadă locală, la nivel de clasa a 8-a. Am găsit această problemă pe Tiktok, iar rezolvarea ei, fiind una banală, mi s-a părut un exemplu perfect de redactare în vederea olimpiadei.

2 Enunț

Fie $a, b \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$5a + b = 5(132 - a^2) + 2$$

și b este număr **prim**. Aflați a și b .

3 Rezolvare

Înainte de a ne apuca de calculele necesare, trebuie să demonstrăm următoarea leamnă:

3.1 Lemă

Produsul a două numere naturale consecutive este un număr par.

3.1.1 Demonstrația lemei

Fie $x \in \mathbb{N}$. Atunci $x = 2k$ unde $k \in \mathbb{N}$ sau $x = 2k + 1$ unde $k \in \mathbb{N}$.

În primul caz

$$x(x + 1) = 2k(2k + 1) = 2(2k^2 + k) \equiv 0 \pmod{2} \quad (1)$$

iar în al doilea caz

$$x(x+1) = (2k+1)(2k+2) = 2(k+1)(2k+1) \equiv 0 \pmod{2} \quad (2)$$

Din (1) și (2) rezultă concluzia.

3.2 Continuarea rezolvării

Acum că am demonstrat acest instrument evident, dar și puternic, ne putem concentra asupra problemei propriu-zise.

$$5a + b = 5(132 - a^2) + 2 \Leftrightarrow 5a + b = 660 - 5a^2 + 2 \Leftrightarrow 5a^2 + 5a + b = 662 \Leftrightarrow$$

$$b = 662 - 5a(a+1) \quad (3)$$

În acest punct ne vom folosi de lema demonstrată precedent. Cum $a \in \mathbb{N} \Rightarrow a(a+1) \equiv 0 \pmod{2}$. Deci, $\exists k \in \mathbb{N}$ astfel încât $a(a+1) = 2k$, $k \in \mathbb{N}$. Atunci, (3) devine:

$$b = 662 - 5(2k) \Leftrightarrow b = 2(331 - 5k), k \in \mathbb{N} \Rightarrow b \equiv 0 \pmod{2}$$

deci b este un număr **par**. Dar, din enunțul problemei, b este **prim** $\Rightarrow \boxed{b = 2}$.

Genial. L-am aflat pe b . Prelucrând ecuația (3) vom obține:

$$5a^2 + 5a - 660 = 0 \Leftrightarrow a^2 + a - 132 = 0$$

care este o simplă ecuație de gradul 2. După puțin calcul algebric vom obține $a = 11 \in \mathbb{N}$ sau $a = -12 \notin \mathbb{N}$. Cum doar $11 \in \mathbb{N} \Rightarrow \boxed{a = 11}$.

Așadar, soluția problemei este $\boxed{(a, b) = (11, 2)}$.

4 Concluzie

Deși această problemă este una simplă (am tot repetat asta de ceva ori) este una bună pentru antrenarea raționamentului matematic, dar și pentru exercițiul reprezentat de redactarea acesteia. Cum bine este cunoscut, în cadrul olimpiadei, o bună prezentare a ideilor poate face diferența și poate asigura un loc de calificare în etapa următoare.